

EDN ALFKCZ

DOI 10.5281/zenodo.17276094

УДК 633.15:631.5

Васильченко С. А., Метлина Г. В., Якубовская А. И., Каменева И. А.

**ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
ГИБРИДА КУКУРУЗЫ ЗЕРНОГРАДСКИЙ 354 МВ**

¹ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»;

²ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. В 2021–2023 гг. в лаборатории технологии возделывания зерновых и пропашных культур (ФГБНУ «АНЦ «Донской») проводили научные исследования по изучению влияния биопрепаратов, разработанных в ФГБУН «НИИСХ Крыма», на продуктивность среднеспелого гибрида кукурузы Зерноградский 354МВ (ФАО 360). Предшественником кукурузы в полевом опыте была озимая пшеница, возделываемая по интенсивной технологии, общепринятой в Ростовской области. Почва на опытном участке благоприятна для возделывания кукурузы и содержит гумуса в пахотном слое на уровне 3 %, подвижного фосфора – 24,4 мг, а обменного калия – 320 мг на 1 кг почвы. Уровень рН составляет 7,1 ед. Годы исследований характеризовались неравномерностью распределения осадков и засушливостью вегетационного периода (ГТК: 2021 г. – 0,86; 2022 г. – 0,54; 2023 г. – 0,81). Цель исследований – изучение влияния биопрепаратов производства НИИСХ Крыма на продуктивность кукурузы в южной зоне Ростовской области. Изучаемые биопрепараты: «Азостим-Агро», «Алкалеген-Агро», «Флавобак-Агро», «Фосфостим-Агро», «Биопротид-Агро», «Микробиоком-Агро» способствуют улучшению снабжения растений основными элементами питания, обладают стимулирующим эффектом, снижают содержание фитопатогенных микромицетов на поверхности растений (биозащита от грибных заболеваний). Под влиянием изучаемых биопрепаратов изменялись показатели структуры урожая. Интродуцируемые микробные препараты повышали сохранность растений к уборке (4,46–4,60 шт./м², против 4,14 шт./м² в контроле), также отмечалось достоверное увеличение показателей зерновой продуктивности: массы початка (143,5–150,7 г), массы зерна с початка (110,2–115,8 г) и массы 1000 зёрен (304,9–335,9 г). Увеличение показателей структуры урожая способствовало повышению урожайности зерна на 0,51–0,85 т/га. Оценка энергетической и экономической эффективности показала, что применение биопрепаратов увеличивало чистый энергетический доход на 7,68–12,82 ГДж/га и уменьшало энергетическую себестоимость продукции на 1,57–2,42 ГДж/т, а также повышало условно-чистый доход на 4062–6938 руб/га и рентабельность на 23,2–36,0 %.

Ключевые слова: кукуруза, биопрепараты, урожайность, энергетическая и экономическая эффективность.

Для цитирования: Васильченко С. А., Метлина Г. В., Якубовская А. И., Каменева И. А. Влияние биопрепаратов на продуктивность гибрида кукурузы Зерноградский 354 МВ // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 3(43). С. 41–53. EDN: ALFKCZ. DOI: 10.5281/zenodo.17276094.

For citation: Vasilchenko S. A., Metlina G. V., Yakubovskaya A. I., Kameneva I. A. Effect of biological products on the productivity of corn hybrid 'Zernogradskiy 354 MV' // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 3 (43). P. 41–53. EDN: ALFKCZ. DOI: 10.5281/zenodo.17276094.

Введение

В сельском хозяйстве происходит масштабная трансформация: традиционный подход, основанный на химических препаратах для защиты и подкормки растений, уступает место биологическим методам. Это означает, что все больше используются биоудобрения и биопестициды, основа которых – ценные полифункциональные микроорганизмы.

Применение биопрепаратов, содержащих полезные микроорганизмы, оптимизирует азотное и фосфорное питание растений, стимулируя биологическую активность почвы [1–3], что, в свою очередь, приводит к увеличению урожайности сельскохозяйственных культур [4–7].

Современные биологические препараты вносят с целью улучшения питания сельскохозяйственных растений, защиты растений от болезней и вредителей [8–12], стимуляции роста [13, 14], повышения устойчивости к стресс-факторам [15, 16], фиторемедиации почвы [17].

В России расширяют спектр сельскохозяйственных культур, при выращивании которых используют микробиологические препараты [18–24], уточняют регламенты и условия их эффективного применения [8, 25–28].

Кукуруза – ценная и универсальная сельскохозяйственная культура, играющая значительную роль в мировом земледелии. По посевным площадям под зерно она занимает третье место в мире, а как силосная культура – лидирует. На продовольственные цели используется 20 % зерна. Вместе с тем, повышение урожайности и рентабельности культуры, улучшение качества продукции и ее выращивание с применением элементов биологизации актуально. Курсаков В. С. с соавторами [29] показали, что на фоне капельного орошения биопрепараты «Биогумус» и «Агрофил» положительно влияют на рост и урожайность кукурузы. В исследованиях Бугрея И. В. [30] показано, что не все исследуемые препараты способны обеспечить прибавку урожая.

Учитывая расширение ассортимента биопрепаратов на сельскохозяйственном рынке и увеличение сортов и гибридов кукурузы, научный и практический интерес вызывает изучение эффективности биопрепаратов, разработанных в ФГБУН «НИИСХ Крыма» на основе эффективных штаммов бактерий (<http://ckp-rf.ru/usu/507484/>). Следует отметить, что данные микробные препараты полифункциональны: улучшают питание растений и защищают их от болезней [31, 32].

Цель исследований – изучение влияния биопрепаратов производства НИИСХ Крыма на продуктивность кукурузы в южной зоне Ростовской области.

Материалы и методы исследований

Научные исследования проведены в ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”» в 2021–2023 гг. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный карбонатный тяжелосуглинистый на лёссовидных суглинках. Содержание гумуса в пахотном слое – 3,0 %, рН – 7,0, P₂O₅ – 24,4, K₂O – 320 мг/кг почвы. Исследования проводили на среднеспелом гибриде кукурузы Зерноградский 354 МВ. Предшественник – озимая пшеница.

В технологии возделывания кукурузы при подготовке почвы проводили двойное дискование стерни озимой пшеницы, затем осеннюю вспашку с оборотом пласта на глубину 20–22 см. Весенние предпосевные работы включали выравнивание «зяби» и предпосевную культивацию. Для посева использовали селекционную сеялку «Клен 4,2».

Повторность опыта – четырёхкратная, учётная площадь делянки – 20 м², расположение делянок систематическое. Глубина заделки семян 7–8 см. Уборка осуществлялась комбайном Wintersteiger Classic.

В опыте применяли микробные препараты, разработанные и изготовленные в ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»: «Азостим-

Агро», рекомендован для улучшения азотного питания; «Фосфостим-Агро» – для обеспечения растений фосфором со стимулирующим эффектом [33]; «Биопротид-Агро» – для контроля фитопатогенных микромицетов [34]; «Микробиоком-Агро» – комплексный микробный препарат для оптимизации минерального питания растений (НРК) и биозащиты от грибных заболеваний [35]; а также перспективные микробные препараты на основе азотфиксирующих и ростстимулирующих бактерий *Flavobacterium* sp. штамм Кл 9 и *Alcaligenes paradoxus* штамм 207 соответственно, условно названных «Флавобакт-Агро» и «Алкалеген-Агро». Обработку семян проводили вручную, из расчета 100 мл на гектарную норму семян.

В годы проведения исследований метеорологические условия были следующие: в апреле отмечалось превышение среднесуточной температуры воздуха по сравнению со среднемноголетними значениями на 1,2; 1,9 и 0,6 °С соответственно в 2021, 2022 и 2023 гг., а в мае фиксировалось как превышение на 1,6 °С в 2021 г., так и снижение на 1,6 и 0,9 °С соответственно в 2022 и 2023 гг. (таблица 1).

Таблица 1 – Гидротермические условия в вегетационный период кукурузы, по данным www.rp5.ru

Месяц	Среднесуточная температура воздуха, °С			Среднемного-летняя температура воздуха, °С	Осадки, мм			Среднемного-голетние осадки, мм
	2021 г.	2022 г.	2023 г.		2021 г.	2022 г.	2023 г.	
Апрель	11,9	12,6	11,3	10,7	95,7	64,9	82,4	42,7
Май	18,1	14,9	15,6	16,5	64,5	19,1	110,4	51,3
Июнь	21,5	23,0	20,4	20,5	103,9	7,4	37	71,3
Июль	26,7	23,9	23,6	23,1	24,6	55,8	51,7	57,7
Август	25,8	26,7	25,6	21,9	51,1	47,2	19,5	45,2
Сентябрь	16,1	17,6	18,6	16,3	28,5	36,2	20,5	42,3
Среднее	20,0	19,8	19,2	18,2	–	–	–	–
Сумма		–	–	–	368,3	230,6	321,5	310,5

В летние месяцы и в сентябре отмечалось превышение среднесуточной температуры воздуха над среднемноголетней, за исключением сентября 2021 г. и июня 2023 г.

Сумма атмосферных осадков в 2021 г. была максимальной в сравнении с 2022 и 2023 гг. за период апрель – сентябрь и составила 368,3 мм. В 2022 г. в целом за период апрель – сентябрь отмечался недобор атмосферных осадков на 79,9 мм, а в 2023 г. сумма осадков превысила среднемноголетнюю норму на 11,0 мм.

Подобные гидротермические условия были благоприятны для возделывания кукурузы в 2021 и 2023 гг. и менее благоприятны в 2022 г.

Влияние биопрепаратов на структуру урожая оценивали согласно методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [36]. Статистическую обработку проводили по Б. А. Доспехову [37]. Биоэнергетическую оценку обработки рассчитывали согласно методике энергетической оценки эффективности приёмов технологии возделывания полевых культур [38]. Расчёт экономической эффективности возделывания кукурузы проводили на основе технологических карт и осуществляли с использованием прямых затрат. Изучаемые биопрепараты были предоставлены ФГБУН «НИИСХ Крыма» в соответствии с договором о научно-техническом сотрудничестве с ФГБНУ «АНЦ «Донской». При расчёте стоимости полученной продукции использовали рыночные цены на 01.11.2023 г.

Результаты и их обсуждение

Высокие запасы продуктивной влаги при посеве обеспечили появление дружных всходов кукурузы, а предпосевная обработка семян кукурузы

биопрепаратами благоприятно влияла на полевую всхожесть, которая составила 84,8–86,3 %, против 82,3 % в контроле (таблица 2).

Таблица 2 – Сохранность растений кукурузы в зависимости от применения биопрепаратов, 2021–2023 гг.

Вариант опыта	Полевая всхожесть, %	Густота стояния растений, шт./м ²		Сохранность к уборке, %
		всходы	перед уборкой	
Контроль	81,9	4,92	4,14	84,1
«Азостим-Агро»	85,6	5,14	4,46	86,9
«Алкалеген-Агро»	85,5	5,13	4,50	87,7
«Флавобак-Агро»	85,8	5,15	4,54	88,3
«Фосфостим-Агро»	84,8	5,09	4,51	88,6
«Биопротид-Агро»	84,9	5,10	4,52	88,7
«Микробиоком-Агро»	86,3	5,18	4,60	88,8
Стандартное отклонение		0,09	0,15	

Известно, что интродукция микробных биоагентов способствует улучшению азотного и фосфорного питания растений [39], стимулирует развитие корневой системы растений кукурузы (за счёт выработки регуляторов роста растений), что приводит к лучшему поглощению воды и питательных веществ из почвы [40].

Анализ таблицы 2 показал, что все варианты обработки семян кукурузы биопрепаратами за счёт повышения обеспеченности элементами азотного и фосфорного питания растений имели более высокие показатели сохранности растений к уборке в сравнении с контролем. Максимальная сохранность растений к уборке была получена при обработке семян биопрепаратами «Микробиоком-Агро» и «Биопротид-Агро», где этот показатель составил 88,8 и 88,7 % соответственно.

Под влиянием обработки семян биопрепаратами изменялись и элементы структуры урожая кукурузы (таблица 3).

Таблица 3 – Влияние биопрепаратов на элементы структуры урожая и урожайность кукурузы, 2021–2023 гг.

Вариант опыта	Масса, г			Выход зерна с початка, %	Урожайность биологическая, г/м ²
	початка	зерна с одного початка	1000 зёрен		
Контроль	133,1	102,5	284,1	77,0	424
«Азостим-Агро»	143,5	110,2	304,9	76,8	492
«Алкалеген-Агро»	143,8	110,8	311,0	77,1	499
«Флавобак-Агро»	145,6	112,8	305,2	77,5	512
«Фосфостим-Агро»	147,6	114,8	308,2	78,9	518
«Биопротид-Агро»	145,6	111,6	312,2	76,6	504
«Микробиоком-Агро»	150,7	115,8	335,9	76,8	533
Среднее	145,6	111,6	308,8	77,2	510
CV, %	3,8	3,9	4,9	1,0	7,0
НСР ₀₅	5,6	6,9	12,9	1,5	47

В контрольном варианте масса початка составила 133,1 г, а применение биопрепаратов обеспечило увеличение этого показателя на 10,4–17,6 грамм.

Наименьшая масса зерна с одного початка была в контрольном варианте и составляла 102,5 г. Прибавка от применения биопрепаратов составила 7,7–13,3 г. Выход зерна с початка варьировал в пределах 76,8–78,9 %.

Улучшение поступления питательных веществ в растения при применении биопрепаратов способствовало формированию более выполненного зерна (масса 1000 зёрен 304,9–335,9 г) по сравнению с контролем (масса 1000 зёрен 284,1 г). Минимальная биологическая урожайность отмечалась в контрольном варианте и составляла 424 г/м². Применение биопрепаратов способствовало получению достоверной прибавки на 68–109 г/м² или 16,0–25,7 % по сравнению с контролем.

Подобные исследования по определению эффективности десяти препаратов на основе бактерий, способствующих росту растений (девять штаммов RGPB, из которых семь были видами рода *Bacillus*, один вид – *Priestia* и один вид – *Azotobacter*), при выращивании кукурузы были проведены в климатических условиях Средиземноморья. Результаты показали, что обработка штаммами повысила урожайность от 9,8 до 16 % по сравнению с контролем. Кроме того, в зернах кукурузы, обработанных штаммами, было больше белка и клетчатки. Показано, что высокие показатели интенсивности фотосинтеза, скорости транспирации и устьичной проводимости в течение вегетационного периода приводили к повышению урожайности [41]. Исследования Oliveira I. J. показали, что предпосевная инокуляция семян кукурузы азотфиксирующими бактериями может стать устойчивой альтернативой применения минеральных азотных удобрений и сократить расходы на производство кукурузы [42].

Наши исследования показали, что улучшение показателей зерновой продуктивности в результате применения биопрепаратов способствовало достоверному росту урожайности – на 0,51–0,85 т/га по сравнению с контролем (рисунок).

Рисунок – Урожайность зерна кукурузы в зависимости от применения биопрепаратов, 2021–2023 гг. НСР₀₅ = 0,21 т/га

Так, применение микробного препарата «Микробиоком-Агро» для предпосевной обработки семян привело к значительному увеличению элементов зерновой продуктивности и положительно отразилось на урожайности, которая достигла 4,36 т/га, что на 0,85 т/га или 24,2 % выше контроля. Близкими по урожайности были варианты с применением биопрепаратов «Алкалеген-Агро», «Флавобак-Агро» и «Фосфостим Агро»: 4,10; 4,15; 4,21 т/га соответственно.

Энергетические затраты на выращивание кукурузы определялись с использованием технологических карт. Ключевыми факторами, влияющими на

энергетическую себестоимость, были затраты энергии на семена, пестициды и горюче-смазочные материалы. Урожайность зерна кукурузы, определяющая чистый энергетический доход, являлась ключевым фактором, влияющим на рентабельность производства.

Согласно литературным источникам, экономическая оценка результатов применения биопрепаратов для обработки семян кукурузы перед посевом демонстрирует высокую эффективность, которая достигается за счет оптимизации себестоимости производства, повышения урожайности до 9-9,8 т/га и получения продукции высокого качества [43].

Расчёт энергетической эффективности производства зерна кукурузы показал, что её максимальные показатели выявлены при обработке семян биопрепаратом «Микробиоком-Агро», где энергии с урожаем получено 66,01 ГДж/га, при показателях энергоёмкости в этом варианте 10,08 ГДж/т и биоэнергетическом коэффициенте 1,50 (таблица 4).

Таблица 4 – Биоэнергетическая эффективность применения биопрепаратов при возделывании кукурузы, 2021–2023 гг.

Вариант опыта	Энергосо- держание урожая, ГДж/га	Затраты совокупной энергии, ГДж/га	Чистый энергетический доход, ГДж/га	Энергетическая себестоимость продукции, ГДж/т	БЭК
Контроль	53,14	43,88	9,26	12,50	1,21
«Азостим-Агро»	62,07	43,93	18,15	10,71	1,41
«Алкалеген-Агро»	60,86	43,92	16,94	10,93	1,39
«Флавобак-Агро»	62,83	43,92	18,91	10,58	1,43
«Фосфостим-Агро»	63,74	43,93	19,81	10,43	1,45
«Биопротид-Агро»	61,62	43,92	17,70	10,79	1,40
«Микробиоком-Агро»	66,01	43,93	22,08	10,08	1,50

Примечание. БЭК – биоэнергетический коэффициент.

Близкими значениями по энергетической эффективности отмечены варианты с обработкой семян биопрепаратами «Алкалиген-Агро», «Фосфостим-Агро» и «Биопротид-Агро», где энергии с урожаем получено 69,04; 68,74; 68,58 ГДж/га при показателях энергоёмкости продукции 9,63; 9,68; 9,70 ГДж/т и коэффициентах биоэнергетической эффективности 1,57; 1,56; 1,56 соответственно.

Известно, что процессы, осуществляемые почвенными бактериями, приводят к повышению урожайности сельскохозяйственных культур, снижению затрат, увеличению производства и, как следствие, значительному увеличению доходов [44]. Результаты наших исследований подтверждают экономическую целесообразность использования биопрепаратов, выражающуюся в увеличении стоимости валовой продукции: превышение к контролю составляло 4590–7650 руб./га (таблица 5).

Расчет экономической эффективности возделывания кукурузы с применением биопрепаратов показал, что наибольший условно-чистый доход – 21699 руб./га и показатели рентабельности 123,7% получены в варианте обработки семян биопрепаратом «Микробиоком-Агро» с себестоимостью единицы продукции 3743 руб./т. Близкие значения экономической эффективности отмечены в варианте обработки семян биопрепаратом «Фосфостим-Агро», где условно-чистый доход и себестоимость продукции составили 20486 руб./га и 4134 руб./т соответственно при рентабельности 117,7 %.

Таблица 5 – Экономическая эффективность применения биопрепаратов при возделывании кукурузы, 2021–2023 гг.

Вариант опыта	Урожайность, т/га	Стоимость валовой продукции, руб./га	Производственные затраты, руб./га	Условно-чистый доход, руб./га	Себестоимость, руб./т	Рентабельность, %
Контроль	3,90	31590	16829	14761	4795	87,7
«Азостим-Агро»	4,56	36900	17447	19453	4255	111,5
«Алкалеген-Агро»	4,33	36180	17357	18823	4318	108,4
«Флавобак-Агро»	4,40	37350	17389	19961	4190	114,8
«Фосфостим-Агро»	4,54	37890	17404	20486	4134	117,7
«Биопротид-Агро»	4,53	36630	17369	19261	4268	110,9
«Микробиоком-Агро»	4,71	39240	17541	21699	4023	123,7

Примечание. * – цена реализации – 9 руб./кг

Выводы

Использование биопрепаратов, разработанных в НИИСХ Крыма, положительно влияло на развитие посевов кукурузы: улучшилась полевая всхожесть и выживаемость растений, что привело к увеличению густоты стояния к моменту уборки урожая (до 4,43–4,55 растений/м², в то время как без применения биопрепаратов этот показатель составлял 4,13 растения/м²). Кроме того, изучаемые биопрепараты улучшили зерновую продуктивность, проявляемую в увеличении массы початка, выхода зерна с початка и массы 1000 зёрен. В результате урожайность зерна возросла на 0,24–0,81 тонны с гектара.

Анализ энергетической эффективности показал, что применение биопрепаратов привело к увеличению чистого энергетического дохода на 3,61–12,21 ГДж/га, снижению энергоёмкости продукции на 0,64–1,92 ГДж/т и повышению биоэнергетического коэффициента до 1,43–1,62.

С экономической точки зрения, использование биопрепаратов позволило повысить условно-чистый доход до 19773–24762 руб./га, рентабельность до 118,2–140,5 % и снизить себестоимость продукции до 3743–4224 руб./т.

Литература

1. Фаизова В. И., Цховребов С.В., Мельничук Т.Н., Каменева И.А. Влияние технологий внесения полифункциональных биопрепаратов на численность азотоперерабатывающей микробиоты чернозема обыкновенного в зоне неустойчивого увлажнения Центрального Предкавказья // Агробиологический вестник. 2022. № 4. С.83–89. DOI: 10.24412/1029-2551-2022-4-015.
2. Заргарян Н. Ю., Кекало В.В., Немченко В.П., Ефремов В.П. Влияние агротехнологий на микробиологический состав почвы // Агробиологический вестник. 2022. № 4. С. 34–39. DOI: 10.24412/1029-2551-2022-4-006.
3. Приходько В. Д., Вилкова В. В., Казеев К. Ш., Нижельский М. С., Лыгановская В. В., Федоренко А. Н., Колесников С. И. Влияние микробиологического препарата на основе *Bacillus* sp. на продуктивность ярового ячменя и ферментативную активность чернозема // Плодородие. 2023. № 5 (134). С. 84–87. DOI: 10.25680/S19948603.2023.134.21.
4. Чайковская Л. А., Овсиенко О. Л. Фосфатмобилизирующие микроорганизмы: 1. Биоразнообразие, влияние на минеральное питание растений и их продуктивность // Таврический вестник аграрной науки. 2021. № 28(4). Р. 159–182. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-4-28-159-182.
5. Алферов А. А. Ассоциативный азот, урожай и устойчивость агроэкосистемы. М.: РАН, 2020. 184 с. DOI: 10.25680/VNIA.2019.21.92.152.

6. Турусов В. И., Новичихин А. М., Богатых О. А., Бочарникова Е. Г. Биологические приёмы повышения плодородия почвы и увеличение продуктивности сельскохозяйственных культур // Достижение науки и техники АПК. 2017. Т. 31. № 10. С. 27–31.
7. Беседин Н. В., Пигорев И. Я., Ишков И. В. Влияние биопрепаратов на урожайность и качество гибридов сахарной свеклы // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2017. № 9. С. 10–16.
8. Тишков Н. М., Тильба В. А., Махонин В. Л., Якубовская А. И., Каменева И. А., Шкарупа М. В. Эффективность микробных препаратов полифункционального действия при возделывании подсолнечника на чернозёме, выщелоченном // Таврический вестник аграрной науки. 2022. № 3(31). С. 188–197.
9. Бакулина А. В., Товстик Е. В., Бессолицына Е. А., Новоселова Н. В., Жемчужина Н. С. Биологические особенности различных штаммов стрептомицетов как потенциальных агентов биоконтроля фитопатогенов // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2024. № 25(6). С. 1038–1049. DOI: 10.30766/2072-9081.2024.25.6.1038-1049.
10. Saha I., Datta S., Biswas D. Exploring the role of bacterial extracellular polymeric substances for sustainable development in agriculture // Curr. Microbiol. 2020. Vol. 77. No. 11. P. 3224–3239. DOI: 10.1007/s00284-020-02169-y.
11. Сидорова Т. М., Аллахвердян В. В., Асатурова А. М. Роль бактерий рода *Pseudomonas* и их метаболитов в биоконтроле фитопатогенных микроорганизмов // Агрохимия. 2023. № 5. С. 83–93. DOI: 10.31857/S0002188123050071.
12. Гришечкина С. Д., Ермолова В. П., Романова Т. А., Нижников А. А. Поиск природных изолятов *Bacillus thuringiensis* для создания экологически безопасных биологических препаратов // Сельскохозяйственная биология. 2018. Т. 53 (№5). DOI: 10.15389/agrobology.2018.5.1062rus.
13. Алещенкова З.М. Микробные удобрения для стимуляции роста и развития растений // Наука и инновации. 2015. 8 (№150). С. 66–67.
14. Зыкова Ю. Н., Огородникова С. Ю., Трефилова Л. В. Влияние предпосевной обработки семян микробными препаратами на всхожесть семян и накопление фотосинтетических пигментов в листьях *Trifolium pratense* // Принципы экологии. 2023. Т. 13 (№ 2). С. 54–66. DOI: 10.15393/j1.art.2023.13542.
15. Миленцева И. С., Фотина Н. В., Жарко М. Ю., Проскуракова Л. А. Перспективы использования микробных препаратов для снижения окислительного стресса сельскохозяйственных растений // Техника и технология пищевых производств. 2022. Т. 52. № 4. С. 750–761. DOI: 10.21603/2074-9414-2022-4-2403.
16. Кучерявенко О. А., Будзанивская И. Г., Пирог А. В., Дмитрук О. А. Влияние биопрепаратов на активность стрессовых ферментов и концентрацию малонового диальдегида в растениях картофеля при вирусном инфицировании // Вестник АГАУ. 2018. № 4 (162). С. 22–28.
17. Sotnikova Yu. M., Grigoriadi A. S., Fedyaev V. V., Novoselova E. I., Yamaleeva A. A., Gabidullina G. F., Farkhutdinov R. G. Application of microbiological preparations and lucern plants for phytoremediating activities on oil contaminated soils // Journal of Agriculture and Environment. 2022. No. 5 (25). Art. No. 2. DOI: 10.23649/jae.2022.5.25.02.
18. Патент RU 2785451 C1 «Штамм клубеньковых бактерий *Rhizobium leguminosarum* – активный симбиотический азотфиксатор для гороха, чины, чечевицы, рекомендованный как основа микробного препарата» // Авторы: Дидович С. В., Каменева И. А., Алексеенко О. П., Пась А. Н. Патентообладатель: ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма». 08.12.2022.
19. Гришечкина Л. Д. Новый микробиологический препарат // Защита и карантин растений. 2019. № 6. С. 22–24.
20. Береговая Ю. В., Кротиков А. А., Шапкин В. М. Эффективность интродукции ризосферных бактерий с полифункциональными свойствами в агроценозы картофеля // Вестник аграрной науки. 2018. № 3 (72). DOI: 10.15217/issn2587-666X.2018.3.3
21. Елисева Л. В. Влияние подкормок микробиологическими удобрениями на урожай и качество сои // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2019. № 2. С. 33–38.
22. Тютюма Н. В., Земляницына С. В. Влияние микробиологических препаратов на продуктивность эспарцета разных лет жизни в условиях орошения // Орошаемое земледелие. 2023. № 4 (43). С. 33–36. DOI: 10.26794/2618-8279-2023-4-6.
23. Земляницына С. В. Влияние микробиологических препаратов на перезимовку и густоту стеблестоя эспарцета // Международный научно-исследовательский журнал. 2022. № 1 (115). С. 108–111. DOI: 10.23670/IRJ.2022.115.1.021.
24. Головунин В. П., Замятин С. А. Влияние микробиологических препаратов на вегетативное развитие растений урожайность перспективных сортов жимолости синей // Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2022. № 4. С. 60–63. DOI: 10.31857/2500-2082/2022/4/60-63.
25. Климова И. И., Тютюма Н. В., Федорова В. А., Ячменева Е. В. Эффективность применения микробиологических препаратов на яровых зерновых культурах в засушливых условиях Астраханской

области // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. Сельскохозяйственные науки. 2018. № 3. С. 179–184.

26. Михайлова Н. Н., Елисева Л.В., Елисеев И.П. Применение подкормки микробиологическими препаратами «Азовит» и «Фосфавит» на посевах гороха // Аграрный вестник Урала. 2022. № 2 (217). С. 12–22. DOI: 10.32417/1997-4868-2022-217-02-12-22.

27. Филимонова Е. И., Глазырина М. А., Лукина Н. В., Карпухин М. Ю. Оценка эффективности микробиологических препаратов при выращивании злаковой травосмеси на малопродуктивных субстратах // Аграрный вестник Урала. 2023. Т. 23. № 12. С. 34–45. DOI: 10.32417/1997-4868-2023-23-12-34-45.

28. Стебаков В. А., Мозгова Е. К., Бобкова Ю. А. Влияние микробиологических препаратов на урожайность и посевы качества семян гречихи в условиях орловской области // Вестник аграрной науки. 2024. №1 (106). С. 86–93. DOI: 10.17238/issn2587-666X.2024.1.86.

29. Курсанов В. С., Шапко Д. С. Возделывание кукурузы с использованием биопрепаратов на фоне капельного орошения в Приалейской степи Алтайского Края // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2016. № 9 (143). С. 5–10.

30. Бугрей И. В. Эффективность биопрепаратов при выращивании сахарной кукурузы // АгроЭкоИнфо. 2023. № 6. DOI: 10.51419/202136632. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://agroecoinfo.ru/СТАТУИ/2023/6/st_632.pdf (дата обращения 20.02.2025).

31. Гурьев Г. П., Суворова Г. Н., Пташник О. П., Якубовская А. И., Каменева И. А. Оценка влияния биопрепаратов на структурные элементы симбиоза (клубеньки) и урожайность чечевицы в условиях Орловской области и Республики Крым // Таврический вестник аграрной науки. 2023. № 3 (35). С. 33–41. DOI: 10.5281/zenodo.10134307.

32. Донская М. В., Донской М. М. Использование микробиологических препаратов при возделывании перспективных сортов нута и чины в Орловской области // Зернобобовые и крупяные культуры. 2023. №1 (45). С. 33–39. DOI: 10.24412/2309-348X-2023-1-33-39

33. Патент РФ № 2676926 «Фосфатмобилизующий штамм почвенных бактерий *Lelliottia nimipressuralis* ССМ 32-3 и биопрепарат на его основе для оптимизации минерального питания растений, стимуляции их роста и повышения урожайности» // Авторы: Чайковская Л. А., Мельничук Т. Н., Каменева И. А., Баранская М. И., Овсиенко О. Л. Патентообладатель: ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма». 2019. Бюлл. № 2. 12 с.

34. Патент РФ № 2838661 «Полифункциональный биопрепарат на основе штамма ризобактерий *Paenibacillus polymyxa* с комплексом хозяйственно полезных свойств для защиты растений от фитопатогенов, повышения урожайности сельскохозяйственных культур, улучшения посевных качеств семян и стимуляции биологической активности ризосферы» // Авторы: Каменева И. А., Якубовская А. И., Абдурашитов С. Ф., Паштецкий В. С., Гритчин М. В., Смирнова И. И., Еговцева А. Ю., Каменев А. О. 2025. Бюлл. № 12. 17 с.

35. Патент РФ № 2777194 «Комплексный биопрепарат для оптимизации минерального питания растений, защиты от фитопатогенов, повышения продуктивности и способ получения этого биопрепарата» // Каменева И. А., Мельничук Т. Н., Якубовская А. И., Чайковская Л. А., Паштецкий В. С., Гритчин М. В., Коноплева Г. Н. Патентообладатель: ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма». 2022. Бюлл. № 22. 12 с.

36. Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вып. 2. М.: Колос, 1989. 195 с.

37. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований. М.: Книга по требованию, 2013. 349 с.

38. Вафина Э. Ф., Сутыгин П. Ф. Энергетическая оценка эффективности приемов технологий возделывания полевых культур. Ижевск: Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 2016. 63 с.

39. Hafez M., Popov A. I., Rashad M. Integrated use of bio-organic fertilizers for enhancing soil fertility–plant nutrition, germination status and initial growth of corn (*Zea mays* L.) // Environmental Technology & Innovation. 2021. No. 21. Art. No. 101329. DOI: 10.1016/j.eti.2020.101329.

40. Lin Y., Watts D. B., Kloepper J. W., Feng Yu., Torbert H. A. Influence of plant growth-promoting rhizobacteria on corn growth under drought stress // Communications in Soil Science and Plant Analysis. 2019. Vol. 51(2). P. 250–264. DOI: 10.1080/00103624.2019.1705329

41. Katsenios N., Andreou V., Sparangis P. Djordjevic N., Giannoglou M., Chanioti S., Kasimatis C. N., Kakabouki I., Leonidakis D., Danalatos N., Katsaros G., Efthimiadou A. Assessment of plant growth promoting bacteria strains on growth, yield and quality of sweet corn // Scientific Reports. 2022. No. 12. (1). Art. No. 11598. DOI: 10.1038/s41598-022-16044-2.

42. Oliveira I. J., Fontes J. R. A., Pereira B. F. F., Muniz A. W. Inoculation with *Azospirillum brasilense* increases maize yield // Chemical and Biological Technologies in Agriculture. 2018. No. 5. Art. No. 6. DOI: 10.1186/s40538-018-0118-z.

43. Telychko L. Influence of biological preparations for plant protection on plant formation and yeald of sugar corn // German International Journal of Modern Science. 2021. No. 8. DOI: 10.24412/2701-8369-2021-8-2-4-8.

44. Toader G., Chiurciu V., Nistor M., Sevcuic P., Filip V., Burnichi F., Trifan D., Rasnoveanu L., Enea C. I., Toader E. V., Ilie L. Economic advantages of using bacterial biopreparations in agricultural crops // *Agrarian Economy and Rural Development – Realities and Perspectives for Romania*. 2020. Art. No. 106306. [Electronic resource]. Access point: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/106306/1/MPPA_paper_106306.pdf (reference's date 02.05.2025).

References

1. Faizova V. I., Tskhovrebov S. V., Melnichuk T. N., Kameneva I. A. Influence of technologies of introducing polyfunctional biological preparations on the population of nitrogen-converting microbiota of common chernozem in the zone of unstable humidification of the Central Pre-Caucasian region // *Agrochemical Herald*. 2022. No. 4. P. 83–89. DOI: 10.24412/1029-2551-2022-4-015.
2. Zargaryan N. Yu., Kekalo A. Yu., Nemchenko V. V., Efremov V. P. Influence of agricultural technologies on microbiological composition of soil // *Agrochemical Herald*. 2022. No. 4. P. 34–39. DOI: 10.24412/1029-2551-2022-4-006.
3. Prikhodko V. D., Vilкова V. V., Kazeev K. Sh., Nizhelsky M. S., Lyganovskaya V. V., Fedorenko A. N., Kolesnikov S. I. Influence of microbiological product based on *Bacillus* sp. on barley productivity and enzyme activity of Chernozem // *Plodorodie*. 2023. No. 5 (134). P. 84–87. DOI: 10.25680/S19948603.2023.134.21.
4. Chaikovskaya L. A., Ovsienko O. L. Phosphate-mobilizing microorganisms: 1. Biodiversity, influence on plants mineral nutrition and productivity // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2021. No. 28(4). P. 159–182. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-4-28-159-182.
5. Alferov A. A. Associative nitrogen, yield and sustainability of agroecosystems. Moscow: Russian Academy of Sciences, 2020. 184 p. DOI: 10.25680/VNIIA.2019.21.92.152.
6. Turusov V. I., Novichikhin A. M., Bogatykh O. A., Bocharnikova E. G. Biological methods of improving soil fertility and increasing the productivity of agricultural crops // *Dostizheniya nauki i tekhniki APK*. 2017. Vol. 31. No. 10. P. 27–31.
7. Besedin N. V., Pigorev I. Ya., Ishkov I. V. The effect of biopreparations on the yielding and quality hybrids of sugar beet // *Bulletin of the Kursk State Agricultural Academy*. 2017. No. 9. P. 10–16.
8. Tishkov N. M., Tilba V. A., Makhonin V. L., Yakubovskaya A. I., Kameneva I. A., Shkarupa M. V. Efficiency of microbial preparations with polyfunctional action in growing *Helianthus annuus* L. on chernozems leached // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2022. No. 3(31). P. 188–197.
9. Bakulina A. V., Tovstik E. V., Bessolitsyna E. A., Novoselova N. V., Zhemchuzhina N. S. Biological features of various streptomycetes strains as potential agents of phytopathogens biocontrol // *Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka = Agricultural Science Euro-North-East*. 2024. No. 25(6). P. 1038–1049. DOI: 10.30766/2072-9081.2024.25.6.1038-1049.
10. Saha I., Datta S., Biswas D. Exploring the role of bacterial extracellular polymeric substances for sustainable development in agriculture // *Curr. Microbiol*. 2020. Vol. 77. No. 11. P. 3224–3239. DOI: 10.1007/s00284-020-02169-y.
11. Sidorova T. M., Allakhverdyan V. V., Asaturova A. M. Role of *Pseudomonas* bacteria and their metabolites in the biocontrol of phytopathogenic microorganisms // *Agrohimiya*. 2023. No. 5. P. 83–93. DOI: 10.31857/S0002188123050071.
12. Grishechkina S. D., Ermolova V. P., Romanova T. A., Nizhnikov A. A. Search for natural isolates of *Bacillus thuringiensis* for development of ecologically friendly biologicals // *Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology]*. 2018. Vol. 53. No. 5. P. 1062–1069. DOI: 10.15389/agrobiology.2018.5.1062eng.
13. Aleshchenkova Z. M. Microbial fertilizers stimulating plant growth and development // *Science and Innovations*. 2015. Vol. 8. No. 150. P. 66–67.
14. Zykova Yu. N., Ogorodnikova S. Yu., Trefilova L. V. Effect of presowing seed treatment with microbial preparations on seed germination and accumulation of photosynthetic pigments in *Trifolium pannonicum* leaves // *Principy èkologii*. 2023. No. 2 (48). P. 54–66. DOI: 10.15393/j1.art.2023.13542.
15. Milentyeva I. S., Fotina N. V., Zharko M. Yu., Proskuryakova L. A. Microbial treatment and oxidative stress in agricultural plants // *Food Processing: Techniques and Technology*. 2022. Vol. 52. No. 4. P. 750–761. DOI: 10.21603/2074-9414-2022-4-2403.
16. Kucheryavenko O. A., Budzanivskaya I. G., Pirog A. V., Dmitruk O. A. The influence of biological preparations on stress enzyme activity and malondialdehyde concentration in potato plants with viral infection // *Bulletin of Altai State Agricultural University*. 2018. No. 4 (162). P. 22–28.
17. Sotnikova Yu. M., Grigoriadi A. S., Fedyayev V. V., Novoselova E. I., Yamaleeva A. A., Gabidullina G. F., Farkhutdinov R. G. Application of microbiological preparations and lucerne plants for phytoremediating activities on oil contaminated soils // *Journal of Agriculture and Environment*. 2022. No. 5 (25). Art. No. 2. DOI: 10.23649/jae.2022.5.25.02.
18. Patent RF 2785451 C1. Strain of rhizobia *Rhizobium leguminosarum* – active symbiotic nitrogen fixer for pisum, lathyrus, lens, recommended as the base of a microbial agent // Authors: Didovich S. V.,

Kameneva I. A., Alekseenko O. P., Pas A. N. Patent holder: Research Institute of Agriculture of Crimea. Date of publication: 08.12.2022 Bull. No. 34.

19. Grischechkina L. D. A new microbiological preparation // Plant Protection and Quarantine. 2019. No. 6. P. 22–24.

20. Beregovaya Yu. V., Krotikov A. A., Shapkin V. M. Effectiveness of introduction of rhizosphere bacteria with polyfunctional properties in potato agrocenoses // Bulletin of Agrarian Science. 2018. No. 3 (72). DOI: 10.15217/issn2587-666X.2018.3.3.

21. Eliseeva L. V., Kayukova O. V., Eliseev I.P. The effect of microbiological dressing of fertilizers on yield and quality of soybean seeds // Bulletin of the Kursk State Agricultural Academy. 2019. No. 2. P. 33–38.

22. Tyutyuma N. V., Zemlyanitsyna S. V. The effects of microbiological preparations on the productivity of sainfoin crops in different years of life under irrigation conditions // Irrigated agriculture. 2023. No. 4 (43). P. 33–36. DOI: 10.26794/2618-8279-2023-4-6.

23. Zemlyanitsyna S. V. On the effect of microbiological preparations on overwintering and the density of the sainfoin plant stand // International Research Journal. 2022. No. 1 (115). P. 108–111. DOI: 10.23670/IRJ.2022.115.1.021.

24. Golovunin V. P., Zamyatin S. A. Influence of microbiological parameters on vegetative plant development and yields of perspective varieties of sweet-berry honeysuckle // Vestnik of the Russian agricultural science. 2022. No. 4. P. 60–63. DOI: 10.31857/2500-2082/2022/4/60-63.

25. Klimova I. I., Tyutyuma N. V., Fedorova V. A., Yachmeneva E. V. Effectiveness of using microbiological preparations on straw grain crops in dry conditions of Astrakhan region // Proceedings of Lower Volga Agro-University Complex: Science and Higher Education. 2018. No. 3. P. 179–184.

26. Mikhailova N. N., Eliseeva L. V., Eliseev I. P. Application of fertilizing with microbiological preparations “Azotovit” and “Fosfatovit” on pea crops // Agrarian Bulletin of the Urals. 2022. No. 2 (217). P. 12–22. DOI: 10.32417/1997-4868-2022-217-02-12-22.

27. Filimonova E. I., Glazyrina M. A., Lukina N. V., Karpukhin M. Yu. Assessment of the microbiological preparation effectiveness at growing cereal grass mixtures on unsuitable substrates // Agrarian Bulletin of the Urals. 2023. Vol. 23. No. 12. P. 34–45. DOI: 10.32417/1997-4868-2023-23-12-34-45.

28. Stebakov V. A., Mozgova E. K., Bobkova Yu. A. Influence of microbiological preparations on the yield and sowing qualities of buckwheat seeds in the Orel region // Bulletin of Agrarian Science. 2024. No. 1 (106). P. 86–93. DOI: 10.17238/issn2587-666X.2024.1.86.

29. Kursanov V. S., Shapko D. S. Maize cultivation using biological products against the background of drip irrigation in the Prialeyskaya steppe of the Altai region // Bulletin of Altai State Agricultural University. 2016. No. 9 (143). P. 5–10.

30. Bugrey I. V. Effectiveness of biological products in sugar cultivation corn // AgroEcoInfo. 2023. No. 6. Art. No. 20. DOI: 10.51419/202136632. [Electronic resource]. Access point: http://agroecoinfo.ru/STATYI/2023/6/st_632.pdf. (reference’s date 20.02.2025).

31. Guryev G. P., Suvorova G. N., Ptashnik O. P., Yakubovskaya A. I., Kameneva I. A. Evaluation of the effect of biopreparations on the structural elements of symbiosis (nodules) and yield of lentils under conditions of the Orel region and the Republic of Crimea // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2023. No. 3 (35). P. 33–41. DOI: 10.5281/zenodo.10134307.

32. Donskaya M. V., Donskoy M. M. Use of microbiological preparations in the cultivation of promising varieties of chickpeas and lathyrus in the Oryol region // Legumes and Groat Crops. 2023. No. 1 (45). P. 33–39. DOI: 10.24412/2309-348X-2023-1-33-39

33. Patent RF No. 2676926 Phosphate-mobilizing strains of soil bacteria *Lelliottia nimipressuralis* CCM 32-3 and a biological preparation based on it to optimize the mineral nutrition of plants, stimulate their growth and increase yields // Authors: Chaikovskaya L. A., Melnichuk T. N., Kameneva I. A., Baranskaya M. I., Ovsienko O. L. Patent holder: Research Institute of Agriculture of Crimea. Date of publication: 11.01.2019. Bull. No. 2.

34. Patent RF No. 2838661 Polyfunctional biopreparation based on strain of rhizobacteria *Paenibacillus polymyxa* with system of useful properties for protecting plants from phytopathogens, increasing crop yield, improving sowing properties of seeds and stimulating biological activity of rhizosphere // Authors: Kameneva I. A., Yakubovskaya A. I., Abdurashitov S. F., Pashtetsky V. S., Gritchin M. V., Smirnova I. I., Egovtseva A. Yu., Kamenev A. O. Patent holder: Research Institute of Agriculture of Crimea. Date of publication: 22.04.2025. Bull. No. 12.

35. Patent RF No. 2777194 Complex biological product for optimizing mineral nutrition of plants, protecting against phytopathogens, increasing productivity and a method for producing this biological product // Authors: Kameneva I. A., Melnichuk T. N., Yakubovskaya A. I., Chaikovskaya L. A., Pashtetskiy V. S., Gritchin M. V., Konopleva G. N. Patent holder: Research Institute of Agriculture of Crimea. Date of publication: 01.08.2022 Bull. No. 22.

36. Methodology of State variety testing of agricultural crops. Vol. 2. Moscow: Kolos, 1989. 195p.

37. Dospekhov B. A. Methods of field research. Moscow: Kniga po trebovaniyu, 2013. 349 p.

38. Vafina E. F., Sutygin P. F. Energy assessment of the efficiency of field crop cultivation technology. Izhevsk: Izhevskaya State Agricultural Academy Publ., 2016. 64 p.
39. Hafez M., Popov A. I., Rashad M. Integrated use of bio-organic fertilizers for enhancing soil fertility–plant nutrition, germination status and initial growth of corn (*Zea mays* L.) // Environmental Technology & Innovation. 2021. Vol. 21. Art. No. 101329. DOI: 10.1016/j.eti.2020.101329.
40. Lin Y., Watts D. B., Kloepper J. W., Feng Yu., Torbert H. A. Influence of plant growth-promoting rhizobacteria on corn growth under drought stress // Communications in Soil Science and Plant Analysis. 2019. Vol. 51(2). P. 250–264. DOI: 10.1080/00103624.2019.1705329.
41. Katsenios N., Andreou V., Sparangis P. Djordjevic N., Giannoglou M., Chanioti S., Kasimatis C. N., Kakabouki I., Leonidakis D., Danalatos N., Katsaros G., Efthimiadou A. Assessment of plant growth promoting bacteria strains on growth, yield and quality of sweet corn // Scientific Reports. 2022. No. 12. (1). Art. No. 11598. DOI: 10.1038/s41598-022-16044-2.
42. Oliveira I. J., Fontes J. R. A., Pereira B. F. F., Muniz A. W. Inoculation with *Azospirillum brasiliense* increases maize yield // Chemical and Biological Technologies in Agriculture. 2018. No. 5. Art. No. 6. DOI: 10.1186/s40538-018-0118-z.
43. Telychko L. Influence of biological preparations for plant protection on plant formation and yeald of sugar corn // German International Journal of Modern Science. 2021. No. 8. DOI: 10.24412/2701-8369-2021-8-2-4-8.
44. Toader G., Chiurciu V., Nistor M., Sevciuc P., Filip V., Burnichi F., Trifan D., Rasnoveanu L., Enea C. I., Toader E. V., Ilie L. Economic advantages of using bacterial biopreparations in agricultural crops // Agrarian Economy and Rural Development – Realities and Perspectives for Romania. 2020. Art. No. 106306. [Electronic resource]. Access point: https://mpr.aub.uni-muenchen.de/106306/1/MPPRA_paper_106306.pdf (reference's date 02.05.2025).

UDC 633.15:631.5

Vasilchenko S. A., Metlina G. V., Yakubovskaya A. I., Kameneva I. A.

EFFECT OF BIOLOGICAL PRODUCTS ON THE PRODUCTIVITY OF THE CORN HYBRID ‘ZERNOGRADSKIY 354 MV’

Summary. *Scientific research concerning the effect of biopreparations developed at the Research Institute of Agriculture of Crimea on the productivity of the mid-season corn hybrid ‘Zernogradskiy 354MV’ (FAO 360) was conducted in 2021–2023 at the Laboratory of Grain and Row Crop Cultivation Technology (Agricultural Research Center “Donskoy”). Winter wheat, cultivated using intensive technology generally accepted in the Rostov region, was the preceding crop. The soil on the experimental plot is favorable for corn cultivation and contains 3 % of humus in the arable layer, 24.4 mg of mobile phosphorus, and 320 mg of exchangeable potassium per 1 kg of soil, pH level – 7.1. The research years were characterized by uneven precipitation distribution and aridity of the growing season (HTC (hydrothermal coefficient): 2021 – 0.86; 2022 – 0.54; 2023 – 0.81). Research aimed to study the effect of biopreparations developed at the Research Institute of Agriculture of Crimea on corn productivity in the southern zone of the Rostov Region. Current research focused on the following biopreparations: “Azostim-Agro”, “Alkalegen-Agro”, “Flavobak-Agro”, “Fosfostim-Agro”, “Bioprofid-Agro”, “Mikrobiokom-Agro”, which contribute to improving the supply of plants with basic nutrients, have a stimulating effect, reduce the content of phytopathogenic micromycetes on the surface of plants (bioprotection from fungal diseases). The indicators of the crop structure changed under the influence of the studied biopreparations. The introduced microbial preparations increased the survivability of plants for harvesting (4.46–4.60 pcs/m² vs. 4.14 pcs/m² in the control); a reliable increase in grain productivity indicators was also noted: cob weight (143.5–150.7 g), grain weight per cob (110.2–115.8 g) and 1000-grain weight (304.9–335.9 g). An increase in the crop structure indicators contributed to an increase in grain yield by 0.51–0.85 t/ha. An assessment of energy and economic efficiency showed that the use of biopreparations increased net energy income by 7.68–12.82 GJ/ha and reduced the energy cost of production by 1.57–2.42 GJ/t, as well as increased conditional net income by 4,062–6,938 rubles/ha and profitability by 23.2–36.0 %.*

Keywords: corn, biological products, yield, energy and economic efficiency.

Васильченко Сергей Александрович, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории технологии возделывания зерновых и пропашных культур, ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Научный городок 3; e-mail: wasilchenko12@rambler.ru.

Метлина Галина Владимировна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории технологии возделывания зерновых и пропашных культур, ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Научный городок 3; e-mail: metlina_gv@mail.ru.

Якубовская Алла Ивановна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии и экологии микроорганизмов, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: yakubovskaya_alla@mail.ru.

Каменева Ирина Алексеевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии и экологии микроорганизмов, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295053, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: irina.kameneva.7@mail.ru.

Vasilchenko Sergey Aleksandrovich, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher of the Laboratory of grain and row crop cultivation technology, SSE “Agricultural Research Center “Donskoy”; 3, Nauchny Gorodok, Zernograd, Rostov region, 347740, Russia; e-mail: wasilchenko12@rambler.ru.

Metlina Galina Vladimirovna, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of the Laboratory of grain and row crop cultivation technology, SSE “Agricultural Research Center “Donskoy”; 3, Nauchny Gorodok, Zernograd, Rostov region, 347740, Russia; e-mail: metlina_gv@mail.ru.

Yakubovskaya Alla Ivanovna, Cand. Sc. (Biol.), leading researcher of the Laboratory of ecology and physiology of microorganisms, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: yakubovskaya_alla@mail.ru.

Kameneva Irina Alekseevna, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of the Laboratory of ecology and physiology of microorganisms, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150 Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295053, Russia; e-mail: irina.kameneva.7@mail.ru.

Исследования выполнены в рамках госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации FNZW-2022-0005 «Функциональные особенности растительно-микробного взаимодействия в управлении стрессоустойчивостью, продуктивностью агрофитоценозов и реализации потенциала микробных препаратов нового поколения».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 04.04.2025.

Дата принятия к печати – 30.07.2025.